

[Online-Studie] Tool-Unterstützung für Anforderungsinterviews für Smartphonedienste

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, willkommen zu dieser Studie.

Zweck der Studie

In dieser wissenschaftlichen Studie geht es um die Untersuchung deiner Ziele bei der Nutzung von Smartphones. Dazu verwenden wir ein Tool zur Durchführung eines Interviews, um zu verstehen, wie Endnutzer Produkte und Services wahrnehmen. Dabei ist uns besonders wichtig zu erfahren, warum bestimmte Eigenschaften und Features wichtig sind.

Ablauf der Studie

Diese Studie besteht aus zwei Teilen: Einem Interview, das ein Tool mit dir durchführen wird (Teil 1) und dem Ausfüllen eines Fragebogen (Teil 2). Vor jedem Teil werden dir die nötigen Instruktionen nochmals separat mitgeteilt. Bitte benutze ausschließlich die Schaltflächen im Bereich der Studie und klicke nicht auf die Adressleiste oder die Pfeiltaste im Browser.

Datenverwendung und Anonymität

Die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten und Chatverläufe werden vertraulich behandelt. Dir ist bewusst, dass die Ergebnisse der Studie als wissenschaftliche Publikation veröffentlicht werden können. Dies geschieht in anonymisierter Form, d. h. ohne dass deine Daten deiner Person zugeordnet werden können. Deine Daten werden anonymisiert gespeichert.

Vergütung und Weiteres

Unter allen Teilnehmer/innen, die die Studie **vollständig und sinnvoll** durchführen, verlosen wir insgesamt **600€ in bar**, gestaffelt wie folgt: 2x 50€, 3x 40€, 6x 30€ und 10x 20€ (Abholung am IISM in Karlsruhe). Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du am Anfang der Studie deine E-Mail-Adresse angeben.

Vollständig und sinnvoll bedeuten dabei vor allem zwei Dinge:

Bitte nehmt euch für die Durchführung des Interviews Zeit, um angemessen und verständlich zu antworten. Versucht dabei wirklich über die Fragen und eure Antworten nachzudenken. Wir müssen im Nachhinein in der Lage sein, eure Antworten zu verstehen. Fragebögen, die einfach irgendwie angekreuzt oder durchgeklickt wurden, werden von uns aussortiert und nehmen nicht an der Verlosung teil.

Die gesamte Studie (Teil 1 und Teil 2) wird **ca. 20 Minuten** dauern. Bitte nimm dir dafür ausreichend Zeit.

Wichtig: Bitte starte die Umfrage nicht auf einem mobilen Endgerät (Handy oder Tablet), sondern nur auf einem PC oder Laptop. Die Studie wird in deutscher Sprache durchgeführt. D.h. du solltest entweder **Muttersprachler** sein oder über gleichwertige Sprachkenntnisse verfügen.

Wir danken dir für dein Interesse an unserer Arbeit!

Bei Interesse an unsere Ergebnissen, Fragen oder Anregungen, bitte wendet euch an uns.

Tim Rietz

tim.rietz@kit.edu (mailto:tim.rietz@kit.edu)

Alexander Mädche

alexander.maedche@kit.edu
(mailto:alexander.maedche@kit.edu)

Diese Umfrage enthält 38 Fragen.

E-mail Adresse

[]

Wenn du an der Verlosung teilnehmen willst, gib bitte hier deine E-Mail Adresse an. **Bitte verwende dabei die E-Mail Adresse, über die du zu dieser Studie eingeladen wurdest.** Die Gewinner werden in ein bis zwei Wochen per E-Mail benachrichtigt.

Falls du nicht an der Verlosung teilnehmen willst, klicke zum Fortfahren einfach auf "Weiter".

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Aus technischen Gründen speichern wir deine E-Mail Adresse zusammen mit deinen Antworten. Bei der Verarbeitung werden diese Daten direkt getrennt und die E-Mail Adresse wird nur genutzt, um die Gewinner der Verlosung zu kontaktieren.

Instruktionen & Szenario

Teil 1: Instruktionen

Bitte lies dir die folgenden Instruktionen sorgfältig durch.

Das Thema

Für die Entwicklung neuer Produkte und Services ist es sehr wichtig, Bedürfnisse und Wünsche von Endnutzern zu ermitteln. Dafür werden Techniken zur *Anforderungserhebung* angewendet. Eine solche Technik ist das **Laddering Interview**. Bei diesem werden einem Nutzer eine Reihe einfacher Fragen gestellt. Diese sollen helfen zu verstehen, *was* einem Nutzer wichtig ist und ganz besonders, *warum* etwas wichtig ist. Da Mensch-zu-Mensch Interviews sehr zeitaufwendig sind, wurden verschiedene computerbasierte Tools entwickelt, um solche Interviews durchzuführen.

Deine Aufgabe

Stelle dir vor, du wurdest gebeten bei der Entwicklung einer neuen App für Smartphones zu unterstützen. Damit diese App perfekt auf dich zugeschnitten ist, führt der Anbieter heute ein kurzes Interview mit dir. Dieses führst du als potentieller Nutzer der neuen App mit unserem Tool durch. Mehrere Fragen werden dich durch das Interview führen. Beantworte die Fragen wahrheitsgemäß und detailliert.

Exemplarischer Ausschnitt eines Laddering Interviews

Interviewer: "Stell dir eine Situation vor in der du eine Box voll Schokolade für den Geburtstag eines Freundes aussuchst. Welche Attribute der Schokolade sind bei der Auswahl für dich relevant?"

Teilnehmer: "Preis, Verpackung und Cremigkeit der Schokolade"

Interviewer: "Warum ist Cremigkeit der Schokolade wichtig für dich"

Teilnehmer: "Weil ich dann den Geschmack genieße"

Interviewer: "Und warum ist das wichtig für dich?"

Teilnehmer: "Weil es mich glücklich macht"

Was sind deine Ziele bei der Nutzung deines Smartphones?

Das Interview hat drei Teile. Jeder Teil fokussiert sich auf eine konkrete Funktion, die du mit hoher Frequenz auf deinem Smartphone nutzt. Dir werden mehrere Fragen gestellt werden. Bitte beantworte diese Fragen nach deinem besten Wissen und Gewissen. Bitte beachte: du kannst einmal gegebene Antworten nicht ändern!

Auf der nächsten Seite findest du nochmal eine Einführung in die Verwendung des Laddering Interview-Tools.

[]

[]

[] Im Folgenden wollen wir kurz prüfen, ob du die Instruktionen für das Experiment verstanden hast. Bitte beantworte dazu die folgenden Fragen mit Ja oder mit Nein.

Bitte prüfe deine Antworten noch mal

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Ja	Nein
In diesem Experiment wird ein Tool ein Laddering Interview mit dir führen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wir versuchen dadurch herauszufinden, was deine Ziele bei der Nutzung von Smartphones sind.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Du kannst einmal gegebene Antworten im Nachhinein ändern.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Einführung in das Laddering Tool

[] Das Fragebogen Laddering-Tool

Dieses Tool verwendet eine gewöhnliche Fragebogen-Struktur, um ein Interview durchzuführen. Das Interview besteht aus drei Blöcken, die sich jeweils auf drei Funktionen beziehen, die du am häufigsten auf deinem Smartphone nutzt.

In jedem Block wirst du als erstes gebeten, eine Funktion einzugeben. Die darauffolgenden Fragen beziehen sich dann jeweils auf die zuletzt von dir gegebene Antwort. Sobald du die Eingabe in einem Feld abschließt, oder in ein anderes Feld klickst, wird das zuletzt von dir bearbeitete Feld gesperrt - schließ also erst eine Antwort ab, bevor du an anderer Stelle weiter machst.

Was ist dir wichtig, wenn du Essen im Supermarkt kaufst?

📌 Bitte beantworte mindestens die Fragen 1-4

Funktion*

Guter Geschmack

Was wichtig für dich ist weil...*

ich dann einen guten Appetit habe

Was wichtig für dich ist weil...*

dann das Essen lecker schmeckt

Was wichtig für dich ist weil...*

ich dann glücklich bin und später mehr Energie habe

Was wichtig für dich ist weil...

Beantworte alle Fragen am besten gemäß der vorgegebenen Reihenfolge.

Weiter Hinweise zum Ablauf

Sobald du die vier Pflichtfelder pro Block beantwortet hast, hast du die Möglichkeit, noch eine begrenzte Anzahl an weiteren Antworten zu geben. Bitte nutze diese Möglichkeit, wenn du das Gefühl hast, zu einem Thema noch mehr sagen zu können.

Das Interview mit dem Fragebogen Laddering-Tool dauert **im Schnitt zwischen 8 - 10 Minuten**.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

[treatID \(/limesurvey/index.php/admin/questions/sa/view/surveyid/446711/gid/1887/qid/13194\) == 1](https://limesurvey/index.php/admin/questions/sa/view/surveyid/446711/gid/1887/qid/13194)

[]

Was ist dir wichtig, wenn du Essen im Supermarkt kaufst?

🚫 Bitte beantworte mindestens die Fragen 1-4

Funktion*

Guter Geschmack

Was wichtig für dich ist weil...*

ich dann einen guten Appetit habe

Was wichtig für dich ist weil...*

dann das Essen lecker schmeckt

Was wichtig für dich ist weil...*

ich dann glücklich bin und später mehr Energie habe

Was wichtig für dich ist weil...

Das Fragebogen Laddering-Tool

Dieses Tool verwendet eine gewöhnliche Fragebogen-Struktur, um ein Interview durchzuführen. Das Interview besteht aus drei Blöcken, die sich jeweils auf drei Funktionen beziehen, die du am häufigsten auf deinem Smartphone nutzt.

In jedem Block wirst du als erstes gebeten, eine Funktion einzugeben. Die darauffolgenden Fragen beziehen sich dann jeweils auf die zuletzt von dir gegebene Antwort. Sobald du die Eingabe in einem Feld

abschließt, oder in ein anderes Feld klickst, wird das zuletzt von dir bearbeitete Feld gesperrt - schließ also erst eine Antwort ab, bevor du an anderer Stelle weiter machst. Beantworte alle Fragen am besten gemäß der vorgegebenen Reihenfolge.

Weiter Hinweise zum Ablauf

Sobald du die vier Pflichtfelder pro Block beantwortet hast, hast du die Möglichkeit, noch eine begrenzte Anzahl an weiteren Antworten zu geben. Bitte nutze diese Möglichkeit, wenn du das Gefühl hast, zu einem Thema noch mehr sagen zu können.

Das Interview mit dem Fragebogen Laddering-Tool dauert **im Schnitt zwischen 8 - 10 Minuten**.

Visualisierung

Auf der rechten Seite des Interfaces wirst du eine Visualisierung deines Interviews sehen, die deine Antworten als Baum anzeigt. Die Visualisierung wird sich während deines Interviews dauerhaft erweitern. Du kannst die Visualisierung verschieben und den Zoomgrad verändern, um dir deinen Interviewbaum anzugucken.

Interactive visualization click headline to reset zoom

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

[treatID \(/limesurvey/index.php/admin/questions/sa/view/surveyid/446711/gid/1887/qid/13194\)](https://limesurvey/index.php/admin/questions/sa/view/surveyid/446711/gid/1887/qid/13194) == 2

[]

Der Chatbot

Die Fragen des Chatbots beziehen sich soweit nicht anders angegeben auf die letzte von dir gegebene Antwort. Ziel der Fragen ist immer, herauszufinden, warum du etwas machst und welche Werte / Emotionen / Wahrnehmungen dafür ausschlaggebend sind.

LadderBot interface

Der Chatbot folgt einer semi-automatisierten Interviewstruktur, die du durch deine Antworten zum Teil beeinflusst. Das heißt, dass der Chatbot deine Antworten **nicht im herkömmlichen Sinne versteht, sondern reagiert nur entsprechend seiner Programmierung**. Daher kann es vorkommen, dass nicht alle Reaktionen des Chatbots im aktuellen Gesprächsverlauf sinnvoll sind. Bitte versuche daher eine passende Antwort zu geben, auch wenn dir ein Frage im aktuellen Kontext komisch vorkommt.

Sollte trotzdem eine Situation für dich überhaupt keinen Sinn ergeben, oder solltest du das Gefühl haben, zum aktuellen Gesprächszweig alles gesagt zu haben, kannst du immer mit dem Befehl *stop* in den nächsten Zweig des Interviews wechseln.

Ablauf

Der Chatbot wird dich initial bitten, nacheinander die drei Funktionen zu nennen, die du am häufigsten auf deinem Smartphone nutzt. Bitte gib diese Funktionen nacheinander ein, als Reaktion auf die konkreten Fragen des Chatbots. Anschließend wird der Chatbot dir Fragen zu den genannten Funktionen stellen, beginnend mit der Funktion, die du als Erstes genannt hast.

Der Chatbot wird selber an einem bestimmten Zeitpunkt zur nächsten Funktion wechseln. Allerdings kannst du dem Chatbot auch vorher mitteilen, wenn du das Gefühl hast, alles zur aktuellen Funktion gesagt zu haben. Nutze dafür einfach den Befehl *stop*. Der Chatbot macht dann mit der nächsten Funktion weiter.

Das Interview mit LadderBot dauert **im Schnitt zwischen 8 - 10 Minuten**.

LadderBot interface

Was ist dir wichtig, wenn du Essen im Supermarkt kaufst?

Bitte nenn mir ein erstes Beispiel

Vor 21 Minuten

Guter Geschmack

Vor 20 Minuten

Bitte nenn mir ein zweites Beispiel

Vor 20 Minuten

Viele Proteine

Vor 20 Minuten

Und abschließend noch ein drittes Beispiel

Vor 20 Minuten

Bekannte Marke

Verfasse eine Nachricht

Interactive visualization [click headline to reset zoom](#)

Visualisierung

Auf der rechten Seite des Interfaces wirst du eine Visualisierung deines Interviews sehen, die deine Antworten als Baum anzeigt. Die Visualisierung wird sich während deines Interviews dauerhaft erweitern. Du kannst die Visualisierung verschieben und den Zoomgrad verändern, um dir deinen Interviewbaum anzugucken.

Tool: Fragebogen-basiertes Laddering

Welche Funktionen nutzt du am häufigsten auf deinem Smartphone?

Hinweise (Wiederholung)

- Insgesamt fragt das Interview drei Funktionen ab
- Jeder Block startet mit der Nennung einer konkreten Funktion / eines konkreten Services, den du besonders häufig auf deinem Smartphone nutzt
- Die folgenden "Was wichtig für dich ist, weil..." Fragen beziehen sich immer auf deine **zuletzt gegebene Antwort**

[] Bitte nenne eine Funktion, die du besonders häufig auf deinem Smartphone nutzt.

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

Funktion*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...

Was wichtig für dich ist, weil...

Was wichtig für dich ist, weil...

[]Bitte nenne eine zweite Funktion, die du besonders häufig auf deinem Smartphone nutzt.

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

Funktion*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...

Was wichtig für dich ist, weil...

Was wichtig für dich ist, weil...

[]Bitte nenne eine dritte Funktion, die du besonders häufig auf deinem Smartphone nutzt.

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

Funktion*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...

Was wichtig für dich ist, weil...

Was wichtig für dich ist, weil...

[]Bitte klicke auf "Weiter", sobald du das Interview abgeschlossen hast.

Tool: Fragebogen-basiertes Laddering mit Visualisierung

Welche Funktionen nutzt du am häufigsten auf deinem Smartphone?

Hinweise (Wiederholung)

- Insgesamt fragt das Interview drei Funktionen ab
 - Jeder Block startet mit der Nennung einer konkreten Funktion / eines konkreten Services, den du besonders häufig auf deinem Smartphone nutzt
 - Die folgenden "Was wichtig für dich ist, weil..." Fragen beziehen sich immer auf deine **zuletzt gegebene Antwort**
 - Auf der linken Seite siehst du eine Visualisierung deiner bisherigen Antworten
-

[]Bitte nenne eine Funktion, die du besonders häufig auf deinem Smartphone nutzt.

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

Funktion*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...

Was wichtig für dich ist, weil...

Was wichtig für dich ist, weil...

[]Bitte nenne eine zweite Funktion, die du besonders häufig auf deinem Smartphone nutzt.

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

Funktion*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...

Was wichtig für dich ist, weil...

Was wichtig für dich ist, weil...

[]Bitte nenne eine dritte Funktion, die du besonders häufig auf deinem Smartphone nutzt.

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

Funktion*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...*

Was wichtig für dich ist, weil...

Was wichtig für dich ist, weil...

Was wichtig für dich ist, weil...

[]Bitte klicke auf "Weiter", sobald du das Interview abgeschlossen hast.

Tool: LadderBot

Welche Funktionen nutzt du am häufigsten auf deinem Smartphone?

Hinweise (Wiederholung)

- Antworte bitte auf die Fragen des Chatbots über das Eingabefeld.
 - Unter Umständen dauert es am Anfang des Interviews **bis zu 30 Sekunden**, bis LadderBot aufwacht und sich das erste Mal meldet. In diesem Fall, bitte warte einfach auf die erste Frage des Bots.
 - Sollten deine Nachrichten an den Bot nicht gesendet werden können, bitte warte 3-5 Minuten, und klicke dann auf "Wiederholen". Teilweise scheint der Server sehr ausgelastet zu sein.
 - Es kann vorkommen, dass nicht alle Reaktionen des Chatbots im aktuellen Gesprächsverlauf sinnvoll sind. Bitte versuche daher eine passende Antwort zu geben, auch wenn dir ein Frage im aktuellen Kontext komisch vorkommt.
 - Sobald du eine Antwort gibst, wird der Bot dir eine neue Frage stellen. Bitte antworte daher **immer in einer Nachricht**, die auch aus mehreren Sätzen bestehen darf.
 - Der Bot kann leider noch nicht feststellen, wann du alles zu einem Thema gesagt hast, und auf neue Fragen keine neue Antwort mehr parat hast. Daher schreibe bitte **"stop"**, wenn du zu einer Funktion alles gesagt hast. Der Bot wird das Interview dann mit der nächsten Funktion fortsetzen.
-

[]

Bitte klicke auf "Weiter", sobald du das Interview abgeschlossen hast.

Achtung: Der "Weiter" Button wird erst erscheinen, sobald du das Interview für alle drei Funktionen durchgeführt hast. Du kannst den Interviewprozess für eine Funktion beenden, indem du **"stop"** schreibst.

[]Wie viele Antworten hast du gegeben?

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[]

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

{PPLadder2_PPL2W2.shown}

{PPLadder2_PPL2W3.shown}

{PPLadder3_PPL3W1.shown}

{PPLadder3_PPL3W2.shown}

{PPLadder3_PPL3W3.shown}

Deine Antworten helfen uns später sehr, zu verstehen, was genau du mit einer Antwort meinst

[] Schau dir nochmal die Antworten an, die du im Interview gegeben hast. Bitte versuche jede deiner Antworten in einem oder maximal zwei Wörtern (getrennt durch ein Komma) zusammenzufassen. Solltest du eine Antwort gegeben haben, die mehrere Sätze umfasst, dann versuche ein Oberthema für deine Aussage zu finden.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

[treatID \(/limesurvey/index.php/admin/questions/sa/view/surveyid/446711/gid/1887/qid/13194\) == 2](https://limesurvey/index.php/admin/questions/sa/view/surveyid/446711/gid/1887/qid/13194)

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

{VPPLadder1_VPPL1W1.shown}

{VPPLadder1_VPPL1W2.shown}

{VPPLadder1_VPPL1W3.shown}

{VPPLadder2_VPPL2W1.shown}

{VPPLadder2_VPPL2W2.shown}

{VPPLadder2_VPPL2W3.shown}

{VPPLadder3_VPPL3W1.shown}

{VPPLadder3_VPPL3W2.shown}

{VPPLadder3_VPPL3W3.shown}

Deine Antworten helfen uns später sehr, zu verstehen, was genau du mit einer Antwort meinst
[] Schau dir nochmal die Antworten an, die du im Interview gegeben hast. Bitte versuche jede deiner Antworten in einem oder maximal zwei Wörtern (getrennt durch ein Komma) zusammenzufassen. Solltest du eine Antwort gegeben haben, die mehrere Sätze umfasst, dann versuche ein Oberthema für deine Aussage zu finden.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

[treatID \(/limesurvey/index.php/admin/questions/sa/view/surveyid/446711/qid/1887/qid/13194\) == 3](#)

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

{answerListLB_0as1.shown}

{answerListLB_0as2.shown}

{answerListLB_0as3.shown}

{answerListLB_0as4.shown}

{answerListLB_0as5.shown}

{answerListLB_0as6.shown}

{answerListLB_0as7.shown}

{answerListLB_0as8.shown}

{answerListLB_0as9.shown}

{answerListLB_0as10.shown}

{answerListLB_0as11.shown}

{answerListLB_0as12.shown}

{answerListLB_0as13.shown}

{answerListLB_0as14.shown}

{answerListLB_0as15.shown}

{answerListLB_0as16.shown}

{answerListLB_0as17.shown}

{answerListLB_0as18.shown}

{answerListLB_0as19.shown}

{answerListLB_0as20.shown}

Deine Antworten helfen uns später sehr, zu verstehen, was genau du mit einer Antwort meinstest

Umfrage - Instruktionen

[]

Teil 2: Instruktionen

Vielen Dank für die Beendigung von Teil 1 dieser Studie. In der folgenden Umfrage werden wir dir ein paar Fragen zum Tool und deinem Interview stellen.

- Bitte beantworte jede Frage **ehrlich und spontan**. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort.
- Einige Fragen ähneln sich möglicherweise. Dies ist gewollt und dient der korrekten statistischen Auswertung.
- Deine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und vor einer möglichen Veröffentlichung anonymisiert.
- Die Bearbeitung des Fragebogens dauert im Schnitt **rund 5 Minuten**.

Zum Starten der Umfrage klicke bitte auf "Weiter".

Wahrnehmung des Tools

Bitte gib an, inwieweit du den folgenden Aussagen zustimmst. Bitte beantworte jede Frage ehrlich und spontan. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort.

[]Bitte gib an, inwieweit du den folgenden Aussagen zustimmst. *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Stimme überhaupt nicht zu		Neutral		Stimme völlig zu
Das Tool war leicht verständlich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Stimme überhaupt nicht zu			Neutral			Stimme völlig zu
Informationen wurden so organisiert und dargestellt, dass sie einfach zu verstehen waren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das Tool war nicht außerordentlich kompliziert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das Tool hat es mir einfach gemacht, die Schritte des Interviews zu absolvieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich hatte Schwierigkeiten bei der Nutzung des Tools	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[]Bitte gib an, inwieweit du den folgenden Aussagen zustimmst. *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Stimme überhaupt nicht zu			Neutral			Stimme völlig zu
Die Benutzung des Tools war einfach zu erlernen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es war einfach sich an die Bedienung des Tools zu erinnern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das Tool hat eine logische Struktur, die für mich Sinn ergeben hat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich das Tool in einem anderen Szenario erneut nutzen würde, würde ich keine Einleitung benötigen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das Tool erfordert dass ich zuerst lerne, wie ich es benutze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Um das Tool erstmalig zu nutzen brauche ich eine Anleitung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bitte wähle bei dieser Frage die Antwort ganz links	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[]Bitte gib an, inwieweit du den folgenden Aussagen zustimmst. *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Stimme überhaupt nicht zu			Neutral			Stimme völlig zu
Die Nutzung des Tools war effizient	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Ergebnisse des Tools sind nützlich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Nutzung des Tools hat überflüssige Schritte erfordert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das Tool hat mir ermöglicht tiefgehende Informationen über meine Präferenzen zu teilen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das Tool spart Zeit im Vergleich zu einem durch einen Menschen geführten Interview	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[]Bitte gib an, inwieweit du den folgenden Aussagen zustimmst. *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Stimme überhaupt nicht zu			Neutral			Stimme völlig zu
Das Tool ist flexibel genug, um in verschiedenen Szenarien genutzt zu werden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das Tool hat die notwendigen Funktionen, um bei der Anforderungserhebung zu unterstützen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe mich bei der Nutzung des Tools nicht wohl gefühlt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich würde das Tool wieder nutzen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das Tool ist bessere als andere Hilfsmittel, die ich bisher für die Anforderungserhebung genutzt habe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich würde dieses Tool anderen empfehlen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ingesamt bin ich zufrieden mit dem Tool	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das Tool zu nutzen hat mir Zeit gespart	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das Tool zu nutzen hat mir Arbeit gespart	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das Tool zu nutzen würde die Qualität meiner Ergebnisse erhöhen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mein Wissen über die Anforderungserhebung wurde durch die Nutzung des Tools vertieft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[]Bitte gib an, inwieweit du den folgenden Aussagen zustimmst. *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Stimme überhaupt nicht zu			Neutral			Stimme völlig zu
Die Nutzung des Tools war unterhaltsam	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Nutzung des Tools war angenehm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Nutzung des Tools macht keinen Spaß	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Nutzung des Tools war aufregend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Nutzung des Tools war interessant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Selbsteinschätzung

[]Bitte gib an, inwieweit du den folgenden Aussagen zustimmst. *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Trifft überhaupt nicht zu			Neutral			Trifft voll und ganz zu
Ich bin eher zurückhaltend, reserviert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich schenke anderen leicht Vertrauen, glaube an das Gute im Menschen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin bequem, neige zur Faulheit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin entspannt, lasse mich durch Stress nicht aus der Ruhe bringen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe nur wenig künstlerisches Interesse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich gehe aus mir heraus, bin gesellig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich neige dazu, andere zu kritisieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich erledige Aufgaben gründlich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich werde leicht nervös und unsicher	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe eine aktive Vorstellungskraft, bin fantasievoll	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bitte wähle bei dieser Frage die Antwort ganz rechts aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[]Bitte gib an, inwieweit du den folgenden Aussagen zustimmst. *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Stimme gar nicht zu			Neutral			Stimme voll zu
Typischerweise vertraue ich neuen Technologien, bis sie mir zeigen, dass ich ihnen nicht trauen sollte.	<input type="radio"/>						
Normalerweise vertraue ich Technologien, bis sie mir einen Grund geben, es nicht zu tun.	<input type="radio"/>						
In der Regel gebe ich einer Technologien einen Vertrauensbonus, wenn ich sie zum ersten Mal benutze.	<input type="radio"/>						
Ich bin gerne unter Menschen.	<input type="radio"/>						
Ich freue mich über jede Gelegenheit, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten.	<input type="radio"/>						
Ich arbeite lieber mit anderen als allein.	<input type="radio"/>						
Ich finde Menschen stimulierender als alles andere.	<input type="radio"/>						
Ich wäre unglücklich, wenn man mich daran hindern würde, viele soziale Kontakte zu knüpfen.	<input type="radio"/>						
Wenn du die Umfrage aufmerksam ausfüllst, dann wähle bitte hier die Option "Stimme gar nicht zu" aus.	<input type="radio"/>						

Entscheidungsstil

[]Bitte gib an, inwieweit du den folgenden Aussagen zustimmst. *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Trifft überhaupt nicht zu			Neutral			Trifft voll und ganz zu
Ich ziehe es vor, alle notwendigen Informationen zu sammeln, bevor ich eine Entscheidung treffe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bevor ich eine endgültige Entscheidung treffe prüfe ich alle Alternativen gründlich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bei der Entscheidungsfindung nehme ich mir Zeit, um über die Vor- und Nachteile oder Risiken / Nutzen einer Situation nachzudenken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Untersuchung der Fakten ist nicht ein wichtiger Teil meines Entscheidungsprozesses	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich wäge eine Reihe von verschiedenen Faktoren ab, wenn ich Entscheidungen treffe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[]Bitte gib an, inwieweit du den folgenden Aussagen zustimmst. *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Trifft überhaupt nicht zu			Neutral			Trifft voll und ganz zu
Wenn ich Entscheidungen treffe, verlasse ich mich hauptsächlich auf meine Bauchgefühl	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Im Allgemeinen folge ich meinem ersten Gefühl beim Treffen von Entscheidungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich treffe Entscheidungen auf der Grundlage von Intuition	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich verlasse mich bei meinen Entscheidungen nicht auf meinen ersten Eindruck	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich Entscheidungen treffe sind mir Gefühle wichtiger als Analysen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Feedback

[]Wie zufrieden bist du mit ... *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Sehr unzufrieden			Neutral			Sehr zufrieden		
... dem gesamten Interviewprozess?	<input type="radio"/>								
... der Art und Weise, wie der Chatbot dich behandelt hat?	<input type="radio"/>								
... der Interaktion mit dem Chatbot insgesamt?	<input type="radio"/>								
... dem Gesamterlebnis bei der Interaktion mit dem Chatbot?	<input type="radio"/>								
... der Struktur des Interviews?	<input type="radio"/>								
... deinen Antworten? (Hast du das Gefühl, du konntest alles Relevante zu dem Thema sagen?)	<input type="radio"/>								
... dem Nutzen der Visualisierung des Interviews als Baum?	<input type="radio"/>								
... den einleitenden Erklärungen des Experiments?	<input type="radio"/>								
... der Erklärung des Tools, das du benutzt hast?	<input type="radio"/>								
... den Beschreibungen in dieser Studie insgesamt?	<input type="radio"/>								
... der Länge der Online-Studie?	<input type="radio"/>								
... der Aufgabe, deine Antworten im Nachhinein nochmal in 1-2 Worten zu beschreiben?	<input type="radio"/>								

[]

Bitte beschreibe kurz, wie du die Antworten und das Antwortverhalten des Chatbots wahrgenommen hast. Ist dir irgendetwas besonders aufgefallen, oder hat dich irgendetwas besonders gestört?

*

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

[treatID \(/limesurvey/index.php/admin/questions/sa/view/surveyid/446711/gid/1887/qid/13194\) == 3](https://iism.kit.edu/limesurvey/index.php/admin/questions/sa/view/surveyid/446711/gid/1887/qid/13194)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Hinweis: Bitte mindestens 2 Sätze oder Halbsätze, gerne auch Stichwörter.

Demographie

[]Was ist dein Geschlecht? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weiblich
 männlich

[]Wie alt bist du? *

In diesem Feld darf nur ein ganzzahliger Wert eingetragen werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[]Was ist dein höchster Bildungsabschluss? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Wenn Sie 'Sonstiges:' auswählen, spezifizieren Sie bitte Ihre Auswahl im entsprechenden Textfeld.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Kein Schulabschluss
 Grund-/Hauptschulabschluss
 Realschulabschluss
 Abitur
 Bachelor
 Master
 Ph.D.
 Sonstiges

[]Wie oft nutzt du die folgenden Technologien? *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Nie	1-2 mal im Jahr	1-2 mal im Monat	1-2 mal in der Woche	Täglich
Chatbots (z.B. auf Facebook Messenger oder Webseiten)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sprachassistenten (z.B. Amazon Alexa oder Apples Siri)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Smartphones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[]Bitte gib im Folgenden an, wie viel Zeit du in etwa mit bei der Nutzung deines Smartphones mit den folgenden Aktivitäten verbringst. *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Weniger als 30 min	30 min - 2 h	Mehr als 2 h
Wie lange telefonierst du (pro Tag)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Weniger als 30 min	30 min - 2 h	Mehr als 2 h
Wie viel Zeit verbringst du mit Aktivitäten außer Telefonieren (pro Tag)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vielen Dank für deine Teilnahme an dieser Studie!

10-16-2019 – 08:16

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.